

METAFORIZAREA – PROCEDEU DE SUPLIMENTARE A SINTAGMELOR TERMINOLOGICE MILITARE ROMÂNEȘTI DIN DOMENIUL OPERATIV-TACTIC

- MARIN BUTUC -

Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”

CZU: 81`373.612.2`276.5:355(=135.1)

DOI: 10.5281/zenodo.6866889

In the evolution of contemporary Romanian military terminology, we see the decisive role of the various processes of term formation, which formed the basis of the military terminological language. In this sense, the terminological phrases formed by the metaphorization of the lexical elements from the general language and entered into the military language, such as those formed according to a classical pattern, made up of a determined and a determinant, pay special attention.

In the context of those related to the process of forming operative-tactical military terms based on metaphorization, which have become stable terminological phrases in which it remains difficult to notice stylistic expressiveness, conclusive are some combinations of words consisting of two elements, which include in the structure to them a noun and an adjective accorded in gender, number and case. Therefore, characteristic for them are not only the structural-grammatical constitution, but also the informative functions, the expression of the specialized military notion, as well as that of a partial stylistic expressiveness and suggestiveness, due to the primary metaphorization that formed the formation of the phrase.

From this point of view, we find the existence in the operative-tactical military language of three categories of military terminological phrases, which we delimit according to the lexical element (or both terminological components) that has a certain stylistic suggestiveness, based on a comparison with a notion from the general lexicon.

Cuvinte-cheie: terminologie, proces derivativ, metaforizare, noțiune, expresivitate stilistică

Keywords: terminology, derivative process, metaphorization, notion, stylistic expressiveness

Analizând evoluția terminologiei militare românești contemporane, constatăm rolul determinant al diverselor procese derivative, ce au stat la baza constituirii limbajului terminologic militar, care este format, în mare parte, din îmbinări de cuvinte bimembre și polimembre. În acest sens, o atenție deosebită atrag sintagmele terminologice constituite prin metaforizarea elementelor lexicale din limbajul general și încetățenite în limbajul militar românesc. Respectivul unități terminologice au apărut după un tipar clasic, fiind alcătuite dintr-un determinat și un determinant, precum: *colți antitanc, creastă militară, culoar aerian, disc aero, foc pumnal, război rece, forța vie* ș.a.

Gradul înalt de individualitate lexico-gramaticală și funcțională a unor atare sintagme terminologice militare este evident în cazul utilizării acestora în terminologia militară, după ce au devenit termeni militari și funcționează în virtutea acestui statut. Cuvintele din fondul principal, odată ajunse, prin intermediul metaforizării, în cadrul terminologiei, cum ar fi cea referențială tacticii militare, după o funcționare îndelungată, își pierd expresivitatea colocvială și devin termeni militari plenari, desăvârșiți, obținând, astfel, și o conotație militară. Trebuie să recunoaștem că statutul lexico-

semantic specializat al acestor termeni este oferit și de contextul de specialitate al terminologiei militare, în general, care denumește noțiuni dintr-un domeniu de activitate militară⁵². Astfel, metaforizarea ce a stat la baza formării termenului militar, de facto, nu mai este sesizabilă, pe motivul uzării expresivității și sugestivității primare⁵³.

În limbajul tacticii militare românești, aceste sintagme stabile au semnificație specializată, apărută numai printr-o contiguitate logică și semantică dintre noțiunea denumită la nivelul lexicului general și noțiunea existentă în terminologia militară. Fenomenul apariției unor cuvinte obișnuite în limbajul militar se produce în baza gradului de motivare lexico-semantică a fiecărui cuvânt în parte. Productivitatea lexicală, din punctul de vedere al creării de noi sensuri, e determinată de capacitatea cuvintelor de a se integra în comparații și metafore. Aceasta presupune ca atunci când e nevoie să se creeze un termen militar tactic, pe calea schimbării semnificației unui cuvânt obișnuit din fondul principal lexical, se compară o noțiune cu alta, configurația, funcția sau destinația specializată a unui obiect cu cea a altui obiect, adică „are loc o analogiere, în baza unei asemănări de formă”⁵⁴ sau la nivel de funcție, conținut ori destinație. Cuvântul obișnuit, parcurgând reușit proba contiguității de imagini, ale noțiunilor asemănătoare, înrudite, prin formă sau funcție, obține o semnificație nouă militară. Astfel, contiguitatea logică dintre funcțiile și imaginea noțiunii cuvântului obișnuit și funcțiile și imaginea noțiunii cu destinație militară se dovedește a fi de cea mai mare importanță în procesul derivativ menționat.

În contextul celor relatate, privind procesul de formare, în baza metaforizării, a termenilor militari operativ-tactici, ce au devenit sintagme terminologice stabile, în care cu dificultate rămâne a fi sesizabilă expresivitatea stilistică, concludente sunt unele îmbinări de cuvinte bimembre care includ în structura acestora un substantiv la cazul N. și un adjectiv acordat în gen, număr și caz: N1(nom.)+Adj. (Ac.) sau, uneori: N1(nom.)+ N2(Gen.). Caracteristică pentru acestea sunt nu doar constituirea structural-gramaticală, dar și funcțiile informativă, a exprimării caracterului specializat militar, precum și cea a unei expresivități și sugestivități stilistice parțiale, datorate metaforizării primare ce a stat la baza formării sintagmei terminologice.

Din acest punct de vedere, constatăm existența în limbajul militar operativ-tactic a trei categorii de sintagme terminologice, pe care le delimităm în funcție de elementul lexical (sau ambele componente terminologice) ce dispun de o anume sugestivitate stilistică, în baza unei comparații realizate cu o noțiune din lexicul general.

⁵² Реформатский А.А., «Что такое термин и терминология» // Вопросы терминологии (Материалы всесоюзного терминологического совещания). Москва: Издательство Академии Наук, СССР, 1961, p.51

⁵³ Полякова И.М., Слово в профессиональном употреблении, Челябинск, 1986, p.34-40

⁵⁴ Лотте Д.С., Основы построения научно-технической терминологией. Москва, 1961, p.50

I. Sintagme cu substantiv-dominantă expresivă

Respectiva categorie de termeni militari reprezintă sintagme cu o parțială metaforizare a elementelor constituente, în cadrul cărora dominantul expresiv rămâne a fi substantivul cu adnotările informaționale de rigoare asigurate de către adjectiv. Exemplele invocate au fost selectate din Dicționarul militar de termeni operativ-tactici (București, 1972) :

Baraj antidesant – *baraj de mine marine și genistice și diferite obstacole plantat pe plajă și în apă cu scopul de a întări și mări stabilitatea apărării litoralului maritim, în special pe direcțiile favorabile debarcării desantului maritim al inamicului.*

Baraj chimic – *lucrare realizată prin așezarea de fugase (mine) încărcate cu substanțe toxice de luptă, cu scopul de a îngreua sau împiedica înaintarea inamicului.*

Centură antimagnetică – *Instalație de protecție a navelor împotriva minelor magnetice.*

Colți antitanc – *Baraj neexploziv împotriva tancurilor, realizat din grinzi masive de beton armat, blocuri de piatră, grinzi metalice (șine de cale ferată, grinzi profil U sau dublu T) sau bârne groase, îngropate cu un capăt în pământ și fixate puternic.*

Creastă militară – *curbură convexă a unei pante ce deschide câmpul de vedere și de tragere al întregii înclinări, de la vârful până la piciorul înălțimii, și care nu se proiectează pe cer în timpul observării de la inamic.*

Creastă topografică - *Linia punctelor de cea mai înaltă cotă ale unui multe sau deal.*

Culoar aerian – *Coridor aerian cu lățime stabilită prin lege (înțelegere internațională) pentru zborul avioanelor în curse regulate, având axul marcat prin puncte importante de pe sol.*

Disc aero – *Placă având trasat un cerc împărțit în grade, punctele cardinale și fixat la centru cu un indicator, care servește la determinarea direcției de zbor a țintelor aeriene.*

Furcuța laterală – *Unghiul minim dintre două planuri de tragere în care s-au obținut spargerii de o parte și de alta a obiectivului, care asigură condițiile pentru trecerea la tragerea de efect când reglajul se execută prin încadrare, iar unghiul la obiectiv este d 5-00 și mai mare; mărimea depinde de felul și calibrul pieselor cu care se execută reglajul.*

Plasă antisubmarină – *Obstrucție antisubmarină din oțel (de regulă inoxidabil) construită în formă de plasă și prevăzută cu ancore și flotoare care să o țină în poziție verticală și la o anumită imersiune.*

Vânt balistic – *Vânt fictiv, constant în limitele întregii înălțimi a traiectoriei proiectilelor, care influențează mișcarea acestora la fel ca și vântul real care variază la diferite înălțimi.*

În exemplele sus-menționate, transferul de sens a fost posibil în baza următoarelor particularități :

- a) După forma exterioară – lexemul **colte** cu sensul de „dinte al oamenilor sau animalelor”, a cauzat, prin asemănare de noțiuni, utilizarea în terminologia militară, în sintagma **colți antitanc**, care denumește „un baraj realizat din grinzi masive de beton armat, blocuri de piatră, grinzi metalice sau bârne groase, îngropate cu un capăt în pământ și fixate puternic”.
- b) După conținut – Lexemul **vânt** (cu sensul de masă de aer provocată de diferența de presiune existentă între două regiuni ale atmosferei) a determinat, prin contiguitatea semantică datorată conținutului, apariția termenului **vânt balistic**, cu sensul de „Vânt fictiv, constant în limitele întregii înălțimi a traiectoriei proiectilelor”, astfel denumește generic acțiunea curenților de aer asupra proiectilelor, la diverse altitudini.
- c) După funcția deținută – De exemplu, termenul militar **culoar aerian** denumește un „coridor aerian utilizat pentru zborul avioanelor în curse regulate, având axul marcat prin puncte importante de pe sol”. Acest sens a fost posibil în baza funcționării cuvântului **culoar** în lexicul general cu sensul de încăpere îngustă și lungă în interiorul unei clădiri, care servește ca loc de trecere între încăperile situate pe același plan.

La formarea sintagmelor terminologice invocate a funcționat un proces binecunoscut, care, în baza unei caracteristici comune de formă, funcție sau conținut a determinat împrumutul substantivului din limba literară comună. Ulterior, după o utilizare îndelungată a devenit o etichetă terminologică a unei noțiuni specializate militare din domeniul operativ-tactic, care a priedit relația semantică cu noțiunea denumită inițial, în lexicul general. Totodată, expresivitatea metaforizării inițiale mai poate fi sesizabilă și în situația raportării, comparării acestor sintagme terminologice cu aceleași substantive existente în lexicul general, cu semnificația obișnuită, primară.

Determinantele, adică adjectivele utilizate (*antidesant, balistic, militar, topografic* ș.a.), ce dețin un semem specializat la nivel de conținut, au funcția de a plasa într-un context terminologic militar (în cazul dat – al terminologiei militare operativ-tactice) categoria menționată de substantive. Raportate la substantive, aceste adjective le determină și le identifică în cadrul unui microsistem terminologic militar, demonstrând esența militară a noțiunii denumite, deoarece adjectivele *antidesant, balistic, militar, topografic* ș.a. țin nemijlocit de activitatea militară din domeniul tacticii. Pe de altă parte, respectivele adjective, reflectă particularitățile necesare și suficiente⁵⁵ ale noțiunii denumite, deoarece exprimă și concretizează referința la formă, conținut sau destinație a noțiunii militare denumite cu sintagmele terminologice analizate.

⁵⁵ Лотте Д.С., Основы построения научно-технической терминологией. Москва, 1961, с. 24-26

II. Sintagme cu adjectiv-dominanta expresivă

Această categorie de termeni militari reprezintă sintagme cu o parțială metaforizare a elementelor constituente, în cadrul cărora, de data aceasta, dominanta expresivă o constituie adjectivul cu adnotările informaționale de rigoare, asigurate deja, în cazul de față, de către substantiv:

Baterie (pluton, piesă) nomadă – *Baterie (pluton, piesă) de artilerie care are misiunea de a executa trageri din diferite poziții alese special în scopul inducerii în eroare a inamicului asupra dispozitivului real al artileriei în apărare.*

Con mort – (Ap. A.A.) *Partea din spațiu cuprinsă în jurul axei verticale a piesei de artilerie antiaeriană, fiind limitată de suprafața obținută prin rotirea traiectoriei corespunzătoare unghiului de înclinare maximă.*

Foc încrucișat – *Foc asupra unui obiectiv, executat din cel puțin două direcții, când traiectoriile se încrucișează la $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ din distanța de tragere.*

Foc masat – *Focul executat concomitent cu majoritatea sau cu toată artileria mării unități de arme întrunite (tancuri) asupra grupării principale de forțe sau asupra celor mai importante obiective ale inamicului, cu scopul de a-i produce pierderi în timpul cel mai scurt.*

Foc metodic – *Procedeu de executare a focului în care loviturile se trag la intervale de timp dinainte stabilite.*

Foc pumnal – *Focul executat de mitraliere, și alte arme automate deschis prin surprindere, de la distanță apropiată, pe o anumită direcție.*

Punct mort – *Raport de forțe între două puteri nucleare, care nu permite nici uneia dintre acestea să obțină un rezultat favorabil într-un război dus cu întrebuințare armamentului nuclear strategic.*

Război rece – *Situație de tensiune internațională, în care sunt folosite toate metodele, cu excepția agresiunii militare directe, în scopul atingerii obiectivelor politice.*

Spațiu mort – *Porțiune de teren situată înapoia unei adăpostiri în care un obiectiv nu poate fi lovit cu focul unui armament executat dintr-un anumit loc.*

Tanc nomad – *Tanc care își schimbă poziția de tragere după un plan dinainte stabilit în scopul inducerii în eroare a inamicului referitor la sistemul de foc propriu și dispunere a principalelor mijloace din compunerea acestuia.*

Tragere întinsă – *Tragere executată cu unghiuri de nivel mai mici de 20 grade.*

Unghi critic – *Este unghiul format între direcția de marș a navei A (superioară în viteză) cu tangenta la un cerc ce are centrul în capătul vectorului vitezei lui A și cu raza egală cu vectorul vitezei navei B.*

Analizând această categorie de termeni militari sintagme, caracterul sugestiv și expresiv este asigurat de către adjective utilizate cu un sens indirect, care exprimă caracteristica de conținut, de esență, a noțiunii militare denumite din domeniul militar operativ-tactic. Conotația specializată apare în baza următoarelor particularități reflectate:

- a) O particularitate ce reprezintă o stare a substantivului determinat – *rece, mort, critic* ș.a;
- b) O particularitate ce ține de modul și durata unei acțiuni militare – *metodic, pumnal, masat, întins* ș.a.
- c) O particularitate specifică a substantivului ce ține de funcția reflectată – *nomad, încrucișat* ș.a.

Adjectivele utilizate în respectivele sintagme terminologice militare exprimă o calitate sau o stare a noțiunii determinate, având mai mult, la nivel de structură, statutul epitetului, ca figură de stil. Deși, la nivel de formă, vorbim de o structură epitetivă, totuși rămân a fi sesizabile reperațiile unei comparații subtile, cu însușirile, stările și particularitățile unor obiecte, fapte sau fenomene denumite în lexicul general.

De această dată, substantivele din atare îmbinări de cuvinte specializate nu mai sunt preluate din lexicul general, dar sunt lexeme aparținătoare, în mare parte, sistemului terminologic militar (*tanc, război, baterie, pluton* ș.a.). Din atare considerente, caracterul metaforic, în cazul menționat, este reflectat de adjective provenite din lexicul general al limbii române și care, la rândul lor, sunt și dominantele expresive ale sintagmelor terminologice militare analizate⁵⁶. E necesar să menționăm că această sugestivitate stilistică nu mai este sesizată de către un specialist militar din domeniul tacticii ducerii războaielor. Dat fiind faptul că au fost utilizate în cadrul terminologiei militare românești o perioadă îndelungată, și-au pierdut din sugestivitatea stilistică și a rezultat apariția sintagmelor terminologice stabile, ce denumesc noțiuni specializate militare din domeniul tacticii militare.

III. Sintagme cu ambele elemente-dominante expresive

Categoria de sintagme cu ambele elemente dominante expresive conține un substantiv și un adjectiv cu o vădită expresivitate stilistică. În atare situații formarea sensului e determinată de metaforizarea integrală a sintagmei, cu implicarea ambelor elemente lexicale. În cazul dat, procesul denominativ al noțiunii militare a fost asigurat, concomitent, de ambele elemente lexicale implicate. În acest sens, putem invoca următoarele exemple selectate din aceeași sursă: **Forța vie**– *parte a potențialului militar al unei armate care se referă la personal*; **Urma norului** (radioactiv) – *Denumire convențională dată fâșiei (zonei) infectate cu substanțe radioactive care se depun treptat pe suprafața*

⁵⁶ Полякова И.М., Слово в профессиональном употреблении, Челябинск, 1986, с.40

pământului (apei) din norul radioactiv, pe direcția de deplasare a acestuia; Vânătoare liberă– Unul din procedeele de acțiune ale aviației de vânătoare și vânătoare bombardament care constă în căutarea pe cont propriu (fără dirijare de la sol) a țintelor și nimicirea acestora.

În contextul analizei sintagmelor terminologice selectate, constatăm că denumirea noțiunii specializate militare este asigurată în același timp de ambele cuvinte aparținente sintagmei terminologice, ce alcătuiesc o unitate lexico-semantică specializată. Așadar, în respectiva categorie de sintagme terminologice nu există elemente dominante, cum ar fi cazul celorlalte două categorii de termeni, deoarece ambele elemente au aceeași valoare lexico-semantică în denumirea noțiunii militare.

Deși la nivel lexico-semantic există deosebiri dintre aceste categorii de termeni militari (termeni cu substantiv – dominantă semantică; termeni cu adjectiv – dominantă semantică și termeni cu ambele elemente lexicale dominante expresive), totuși respectivele categorii de sintagme terminologice se utilizează într-un domeniu de activitate îngust⁵⁷, strict profesional, în cadrul căruia semnificațiile specializate militare sunt cunoscute de un număr restrâns de specialiști militari din domeniul tacticii acțiunilor de luptă.

Respectivele sintagme terminologice au fost create în baza unei metaforizări inițiale, ce dispunea de expresivitate și sugestivitate stilistică. Chiar dacă există sau nu această doză de expresivitate, e nevoie de percepția unui specialist militar în terminologie operativ-tactică. Pentru acești specialiști, expresivitatea a dispărut datorită utilizării permanente a acestor termeni, dar și a contextului semantic al subsistemului terminologic specializat. Pentru vorbitorii nespecialiști această sugestivitate stilistică formată în baza metaforizării mai rămâne a fi sesizabilă.

Totodată, utilizarea procedurii derivativ în cauză comportă și o utilitate prospectivă, fiindcă elementele lexicale ale acestor sintagme au pierdut posibilitatea de a dezvolta și alte sensuri în contextul lexicului militar specializat. Astfel, imposibilitatea dezvoltării polisemantismului, dar și a relațiilor sinonimice, e datorată faptului că expresivitatea stilistică nu se mai poate dezvolta și valorifica, deoarece denumirea termenului este o unitate nominativ-lexicală, ce denumește o noțiune militară doar în contextul combinației acestor elemente ale sintagmei terminologice.

În general, trăsăturile termenilor militari sunt determinate, condiționate și consolidate de câmpul terminologic militar din care fac parte. Termenii sunt monosemantici prin apartenența lor la o terminologie, dar mai puțin în context, ceea ce este caracteristic mai mult cuvintelor din fondul lexical general. Cuvintele-termeni militari, în raport cu lexemele-netermeni (cuvintele obișnuite), nu depind de context. Ele, chiar și în afara contextului, ne sugerează ideea despre apartenența la

⁵⁷ Pitar Mariana, Manual de terminologie și terminografie, Editura Mirton, Timișoara 2009, p. 32

terminologia din care fac parte. Termenul militar nu este legat de context, dar de câmpul terminologic militar, care, de fapt, îi înlocuiește contextul.⁵⁸

În concluzie, menționăm că termenii militari, creați în baza metaforizării, sunt funcționali, deoarece limbajul terminologic militar în limba română le determină (le validează) caracterul și statutul lor de termeni militari, atribuindu-le, totodată, și calitățile monosemantismului și ale sistemicității, lipsindu-i de posibilitatea de a avea sinonime⁵⁹. Funcția distinctivă a termenului militar, creat astfel, constă în concretețe, sugestivitate, în relație cu calitățile necesare ale terminologiei speciale (militare). Astfel, fiind destul de pragmatici, termenii militari proveniți din metaforizarea cuvintelor obișnuite sunt ușor de însușit și de memorizat.

Referințe bibliografice

1. *Dicționarul militar de termeni operativ-tactici*, Editura Militară, București, 1972.
2. Pitar M., *Manual de terminologie și terminografie*, Editura Mirton, Timișoara, 2009, 184 p.
3. Лотте Д.С., *Как работать над терминологией (основы и методы)*. Москва : Наука, 1968, 76 с.
4. Лотте Д.С., *Основы построения научно-технической терминологией*. Москва, 1961, 158 с.
5. Полякова И.М., *Слово в профессиональном употреблении*, Челябинск, 1986, 70 с.
6. Реформатский А.А., «Что такое термин и терминология» // *Вопросы терминологии (Материалы всесоюзного терминологического совещания)*. Москва : Издательство Академии Наук, СССР, 1961, 231 с.

⁵⁸Реформатский А.А., «Что такое термин и терминология» // *Вопросы терминологии (Материалы всесоюзного терминологического совещания)*. Москва: Издательство Академии Наук, СССР, 1961, p.51

⁵⁹Полякова И.М., *Слово в профессиональном употреблении*, Челябинск, 1986, p.35